

УДК 330.46:332+004.4

DOI 10.5281/zenodo.19231105

**ДОЛБНЯ Наталия Валериевна¹,
ШВАДРОНОВА Мария Денисовна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Современный этап развития розничной торговли в Российской Федерации характеризуется ускоренной цифровой трансформацией бизнес-процессов, ужесточением конкуренции и растущими требованиями к оперативности управленческих решений. Особую актуальность данные процессы приобретают в новых субъектах Российской Федерации – Донецкой Народной Республике, где предприятия сталкиваются с комплексной задачей модернизации устаревшей информационной инфраструктуры и интеграции в единую цифровую экосистему страны. В условиях расширения географии присутствия торговых сетей, увеличения количества точек продаж и усложнения логистических цепочек эффективность управления напрямую зависит от качества, своевременности и достоверности информации, циркулирующей между подразделениями предприятия. Фрагментация информационных систем, отсутствие сквозной интеграции между кассовыми, товароучётными и отчётными решениями, а также преобладание ручных операций при обмене данными становятся системными барьерами на пути повышения операционной эффективности и цифровой зрелости предприятий розничной торговли.

В данной статье рассматривается опыт анализа и проектирования информационной инфраструктуры ООО «Торговый дом «Горняк» – одного из крупнейших предприятий розничной торговли, осуществляющего деятельность на территории Донецкой Народной Республики. Торговая сеть компании включает более 100 объектов различных форматов: супермаркеты, собственные пекарни и кулинарные производства в крупных торговых точках, что обеспечивает расширение ассортиментной линейки и повышение качества реализуемой продукции. Структура предприятия охватывает ключевые направления деятельности: закупку и поставку товаров, логистику и управление запасами, розничные продажи, финансовую отчётность и управление персоналом. Взаимодействие всех подразделений осуществляется через информационные потоки, которые в текущем состоянии реализуются в смешанном формате – часть данных обрабатывается на бумаге, часть – в разрозненных электронных системах учёта, что приводит к дублированию информации, задержкам в обработке и снижению достоверности управленческих данных.

Целью исследования является разработка комплексной модели информационной инфраструктуры, обеспечивающей переход от фрагментированной архитектуры к единому информационному пространству с автоматизированными сквозными бизнес-процессами. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: систематизация ключевых бизнес-процессов предприятия с выделением их целей, участников, функций и результатов; анализ существующих информационных потоков и выявление узких мест в организации обмена данными; проектирование многоуровневой технической архитектуры на основе ERP-системы как центрального ядра; разработка модели информационной интеграции действующих и внедряемых систем; сравнительный

анализ текущего и целевого состояний по параметрам автоматизации, скорости обработки данных, достоверности информации и трудозатрат.

Ключевые слова: *информационная инфраструктура, розничная торговля, цифровая трансформация, бизнес-процессы, сквозная автоматизация, ERP-система, единое информационное пространство, управление товарными запасами, интеграция информационных систем, новые субъекты Российской Федерации.*

Введение. Современный этап развития розничной торговли характеризуется усилением конкуренции, ужесточением требований потребителей и необходимостью оперативного реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. В этих условиях эффективность управления торговой сетью напрямую зависит от качества и своевременности информации, циркулирующей между подразделениями предприятия. Особенно остро проблема цифровой трансформации бизнес-процессов стоит в новых субъектах Российской Федерации, где предприятия сталкиваются с необходимостью модернизации устаревших информационных систем и интеграции в единую цифровую экосистему.

Одним из ключевых вызовов для розничных сетей остается фрагментация информационной инфраструктуры: разрозненные системы учета продаж, товарных остатков, логистики и отчетности функционируют изолированно, что приводит к дублированию данных, задержкам в их обработке и снижению достоверности управленческой информации. Ручные операции по передаче данных между системами увеличивают трудозатраты, повышают вероятность ошибок и замедляют принятие управленческих решений. В условиях расширения географии присутствия и увеличения количества торговых точек указанные проблемы приобретают системный характер и требуют комплексного решения на уровне архитектуры информационной инфраструктуры.

В.Н. Сердюк определяет тренд цифровизации розничной торговли как стратегическую задачу. Приведённые статистические данные (рост рынка e-commerce с 4,1 до 5,7 трлн руб. в 2021-2022 гг., увеличение доли онлайн-продаж с 9,2% до 15% [1, с. 219]) объективно подтверждают динамику трансформации отрасли. Предложение разграничить «цифровую адаптацию» (как способность к быстрому реагированию) и «цифровую трансформацию» (как комплексный процесс) теоретически обоснованно и соответствует современным дискуссиям в менеджменте. Относительно цифровой трансформации интересна работа В.В. Овсянниковой [2], в которой выделены 6 типов стратегий цифровой трансформации (инкрементальная, радикальная, омниканальная, клиентоцентризм, экосистемы, цифровой франчайзинг), что соответствует современной классификации подходов к цифровизации в международном сообществе. Стратегии цифровой трансформации дают возможность перейти к моделированию цифровой трансформации бизнес-процессов ритейла. А.А. Курочкина, О.В. Воронкова, К.А. Намазов выделяет четыре ключевые модели цифровой трансформации бизнес-процессов [3, с. 221-224]: модель М.М. Степанова (с акцентом на систему управления и мониторинг), модель Ф.Д. Гувейя и Э.С. Мамеде (шестистадийный подход DSR для малого и среднего бизнеса), модель Р.А. Сергеева (структурированная схема с ролью CDO), концептуальная модель Е.А. Антинескула (трёхпараметрическая для продовольственного ритейла). Также в данной работе [3] обоснованно отмечены особенности применения моделей в условиях Российской Федерации: санкционных ограничений и ухода зарубежных вендоров, необходимости импортозамещения ИТ-инфраструктуры, ограниченного доступа к зарубежным технологическим решениям.

Т.Л. Безрукова выделяет ключевые тренды трансформации розничной торговли [4, с. 26-27]: цифровизацию, омниканальность, персонализацию. Упоминание концепции

«ритейл 4.0») соответствует современным дискуссиям в отрасли. Приведённые данные Росстата по обороту розничной торговли (42,5 трлн руб. в 2022 г.) и доле онлайн-продаж объективно отражают состояние рынка [4, с. 26]. Корректно отмечено влияние санкционных ограничений и ухода иностранных вендоров на процессы цифровизации, что важно для понимания контекста трансформации в РФ.

Также среди трендов ритейла следует отметить переход к онлайн формату, что было еще отмечено в источнике [1]. Статья И.В. Зенкиной содержит статистику за 2023-2024 гг. [5, с. 8-10], которая свидетельствует о росте выручки сектора e-commerce до 19,9 трлн руб. в 2024 г. (+45% к 2023 г.), увеличении доли онлайн-ритейла в обороте розничной торговли с 13% (2023) до 16,2% (2024). Также интересна детальная структуризация рынка по сегментам (онлайн-ритейл 55%, платежные услуги 27%, услуги в интернете 15%, онлайн-тревел 3%). Лидерами российского рынка являются Wildberries – 2,5 трлн руб. и Ozon – 1,75 трлн руб.

Касаемо самых современных тенденций в ритейле следует упомянуть работу [6] Ж.П. Шнорр, где автор определяет искусственный интеллект как ключевую «сквозную» технологию цифровой трансформации ритейла. Приведённые данные о росте мирового рынка искусственного интеллекта (прогноз до 1,76 трлн долл. к 2030 г.) и объёмах инвестиций в глобальном ритейле (4,2 млрд долл. в 2022 г.) объективно отражают тренд. Структурированное представление функциональных областей внедрения искусственного интеллекта в розничной торговле (прогнозирование спроса, клиентский сервис, складские операции, ценообразование) соответствует международной практике и помогает понять масштаб трансформации. Для России приведены конкретные примеры внедрения искусственного интеллекта [6, с. 51-52]: платформа «Спрос» ПАО «X5 Group» для прогнозирования спроса, персонализация предложений в «Перекрёстке», платформа мониторинга IT-ландшафта.

Итак, цифровая трансформация российского ритейла прошла этап спонтанного развития и вступила в фазу системной реорганизации бизнес-моделей. Ключевым трендом становится переход от фрагментарного внедрения цифровых инструментов к формированию целостных цифровых экосистем. Российский контекст (санкции, импортозамещение) не тормозит, а трансформирует траекторию трансформации, делая ее более ориентированной на технологический суверенитет и адаптацию к локальным условиям.

Целью настоящего исследования является разработка модели информационной инфраструктуры для предприятия розничной торговли, обеспечивающей сквозную автоматизацию бизнес-процессов и создание единого информационного пространства. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: анализ существующих бизнес-процессов и информационных потоков ООО «Торговый дом «Горняк» (данное предприятие уже рассматривалось в некоторых научных работах с точки зрения конкурентоспособности [7-9]); выявление узких мест в текущей организации обмена данными; проектирование технической и информационной архитектуры интегрированной системы; разработка модели перехода от текущего состояния к целевому.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения цифровой зрелости предприятий розничной торговли в условиях интеграции новых территорий в экономическую систему Российской Федерации, а также потребностью в практических решениях по построению масштабируемой и отказоустойчивой IT-инфраструктуры, способной обеспечить конкурентоспособность бизнеса в долгосрочной перспективе. Результаты работы могут быть использованы для проектирования информационных систем как на предприятиях розничной торговли Донецкой и Луганской Народных Республик, так и в других регионах с аналогичными задачами цифровой трансформации,

что является актуальным трендом и подтверждается научными работами [10-12].

Материалы и методы. Методология исследования базируется на системном анализе, позволяющем рассматривать информационную инфраструктуру предприятия розничной торговли как целостную социально-техническую систему, в которой взаимосвязаны бизнес-процессы, информационные потоки и технологические компоненты. Для структуризации деятельности предприятия применён метод систематизации – проведено выделение ключевых бизнес-процессов (управление заказами, товарными остатками, продажами, приёмкой товара и отчётностью) с детализацией их целей, участников, функций и результатов. С целью визуализации текущего состояния информационной среды и проектирования целевой архитектуры использованы методы моделирования, дополнительно применён сравнительный анализ для сопоставления текущего и проектируемого состояний по ключевым параметрам – уровню автоматизации, скорости обработки данных, достоверности информации и трудозатратам.

Результаты. ООО «Торговый дом «Горняк» представляет собой одно из крупнейших предприятий розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской Народных Республик. Торговая сеть компании включает более 100 объектов различных форматов, в том числе супермаркеты и магазины шаговой доступности. В ряде крупных торговых объектов организована работа собственных пекарен и кулинарных производств, что способствует расширению ассортиментной линейки и повышению качества реализуемой продукции. Структура предприятия охватывает несколько ключевых направлений деятельности: закупка и поставка товаров, логистика и управление запасами, розничные продажи, а также финансовый учет и отчетность. Взаимодействие всех подразделений осуществляется через потоки информации, обеспечивающие согласованность действий и своевременное принятие управленческих решений. Понимание того, как данные передаются и используются в бизнес-процессах, позволяет выявить узкие места, оптимизировать работу магазинов и производственных подразделений, а также закладывает основу для проектирования современной информационной инфраструктуры.

Поскольку информационные потоки формируются и функционируют в рамках конкретных бизнес-процессов, их анализ невозможен без предварительного описания структуры деятельности предприятия. Определение ключевых процессов ООО «ТД «Горняк» позволяет установить, между какими подразделениями происходит обмен данными, какие информационные ресурсы используются и какие результаты формируются на выходе. Для систематизации информации о деятельности предприятия в табл. 1 представлены основные бизнес-процессы, их цели, участники и результаты.

Каждый из представленных бизнес-процессов сопровождается обменом значительными объёмами данных, необходимых для их выполнения и контроля. Именно организация этих информационных потоков определяет согласованность действий подразделений и общую эффективность управления.

Основные объёмы информации сосредоточены во взаимодействии между магазинами, центральным офисом и складским комплексом, что напрямую влияет на оперативность принятия управленческих решений. В настоящее время потоки данных реализуются в смешанном виде: часть данных обрабатывается на бумаге, часть – в электронных системах учёта. Это приводит к дублированию информации и снижает скорость обмена данными.

Оптимизация потоков требует перехода к единому информационному пространству, объединяющему все бизнес-процессы предприятия в общую цифровую инфраструктуру.

На рисунке 1 представлена модель контекста работы системы «как есть» в виде

«черного ящика». В текущем состоянии (as-is) бизнес-процессы на предприятии организованы с существенными ограничениями. Продажа фиксируется в кассовой программе, однако данные о продажах передаются в учетную систему с задержкой. Синхронизация между системой продаж и системой отчетности осуществляется вручную или по расписанию, что приводит к несвоевременной и часто недостоверной информации. Обновление товарных остатков также не происходит мгновенно, из-за чего возможны ошибки при формировании заказов и управлении запасами.

Таблица 1. Основные бизнес-процессы ООО «Торговый дом «Горняк»

Бизнес-процесс	Цель процесса	Основные участники	Ключевые функции	Результат
1	2	3	4	5
Управление заказами	Обеспечение магазинов необходимым ассортиментом	Отдел закупок, поставщики, склад	Формирование заявок, согласование условий, оформление договоров, контроль поставок	Поставка товаров на склад предприятия и в магазины
Управление товарными остатками	Обеспечение оптимального уровня товарных запасов для бесперебойной торговли и минимизации издержек хранения.	Логистический отдел, склад, транспортная служба	Учет товаров, контроль текущих остатков, анализ оборачиваемости товаров, формирование заявок на пополнение запасов	Контроль за товарными остатками магазина
Управление продажами	Реализация товаров конечным покупателям	Персонал магазинов, кассиры, бухгалтерия	Прием и обслуживание покупателей, учет скидок и акций, формирование отчетности	Получение выручки, отчет по продажам
Приемка товара	Рациональное распределение и хранение товаров	Логистический отдел, склад, транспортная служба	Прием и хранение товаров, учет остатков, планирование маршрутов, отгрузка в магазины	Своевременное обеспечение магазинов товаром
Управление отчетностью	Формирование достоверной и своевременной управленческой отчетности для поддержки принятия управленческих решений	Отдел кадров, бухгалтерия, руководство	Сбор данных из ИС, обработка и консолидация информации, формирование отчетов по ключевым показателям, анализ отчетных данных	Сформированные управленческие отчеты, обеспечивающие контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Источник: авторская разработка

использующих возможности машинного обучения. Низкая степень трансформируемости существующих платформ также мешает торговым компаниям быстро адаптироваться к колебаниям спроса, изменению потребительских предпочтений и другим рыночным вызовам.

Анализ текущего состояния информационных комплексов в сфере розничной торговли показывает, что для повышения конкурентоспособности организациям необходим переход на архитектуру, сочетающую гибкость, лёгкость масштабирования и отказоустойчивость. Только комплексная трансформация цифровой экосистемы способна обеспечить оперативную реакцию на внешние изменения, оптимизацию расходов и последовательное повышение уровня цифровой зрелости бизнеса.

Достижение этих целей возможно лишь при условии целостной стратегии обновления технологической базы, ориентированной на преодоление инфраструктурных ограничений и последовательное наращивание потенциала цифровых компетенций компании. Ключевыми направлениями выступают внедрение облачных решений, интеграция ERP- и CRM-систем, а также использование BI-платформ для поддержки управленческих решений [13].

Комплексная цифровая трансформация позволяет повысить операционную эффективность, улучшить качество обслуживания клиентов и обеспечить устойчивость бизнеса в условиях конкурентной и быстро меняющейся среды⁴.

Проектируемая техническая архитектура информационной инфраструктуры предприятия розничной торговли должна быть построена по многоуровневому принципу и направлена на централизованное хранение, обработку и интеграцию данных, а также на обеспечение взаимодействия различных пользователей и технических средств.

Центральным элементом системы является сервер ERP, работающий под управлением операционной системы. На сервере размещены ERP-система, обеспечивающая автоматизацию учета и управленческих процессов, СУБД для хранения данных, справочники и центральная база данных, которая выступает единым источником достоверной информации для всех подсистем. Сервер ERP выполняет ключевые функции предприятия, включая учет продаж, управление товарными остатками и формирование отчетности [14-16].

Для интеграции ERP с внешними системами предусмотрен сервер электронного документооборота (ЭДО), на котором реализованы интеграционный шлюз и механизмы взаимодействия через API [17], что позволяет стандартизировать обмен данными и снизить нагрузку на основную учетную систему, а также обеспечивает возможность интеграции с дополнительными приложениями.

На клиентском уровне расположены POS-терминалы и терминалы сбора данных (ТСД), работающие на платформе Android. POS-терминалы отвечают за фиксацию продаж и передачу данных о товарных операциях, а ТСД обеспечивают сбор информации о движении товаров и интеграцию этих данных с ERP-системой. Взаимодействие между клиентскими устройствами, сервером ЭДО и сервером ERP осуществляется через сеть Internet и API-интерфейсы, что обеспечивает оперативный обмен данными и поддержку удаленного доступа.

Модель интеграции действующей и внедряемой системы на уровне информационной архитектуры (рис. 3) представляет собой систему взаимосвязей между текущими и новыми ИТ-решениями, которые обеспечивают сквозной поток данных, автоматизацию ключевых бизнес-процессов и устранение существующих узких мест.

⁴ Цифровая трансформация бизнеса и бизнес-процессов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://snrd.ru/blog/cifrovaya-transformaciya-biznesa-i-biznes-processov/>.

Рис. 2. Модель технической архитектуры
 (авторская разработка)

Рис. 3. Интеграция действующей и внедряемой систем
 (авторская разработка)

В действующей архитектуре данные о продажах, остатках и заказах формируются разрозненно: кассовая система работает локально, информация о продажах поступает в товароучётную систему с задержкой, остатки фиксируются вручную, а формирование заказов поставщикам и подготовка отчётов требуют участия человека. Интеграция

между товарной системой и системой отчётности отсутствует или нестабильна, что приводит к ошибкам и задержкам в принятии решений.

После внедрения новой ИТ-инфраструктуры все данные централизуются в ERP-системе, которая становится ядром бизнес-процессов. POS-система подключается к ERP в режиме реального времени, что позволяет автоматически регистрировать продажи и оперативно отражать остатки на складах и в магазинах. При снижении остатков ниже заданного уровня ERP автоматически формирует заказ поставщику. Далее заказ отправляется через интеграцию с сервисом электронного документооборота (ЭДО), который возвращает электронную накладную. На этапе приёма сотрудники используют терминалы сбора данных (ТСД), которые синхронизируются с ERP и фиксируют фактическое количество поставленного товара.

Все ключевые данные (продажи, остатки, поставки, заказы) автоматически поступают в центральную базу данных. Таким образом, вся цепочка процессов становится непрерывной, интегрированной и прозрачной, устраняя разрозненность, ручной ввод и дублирование данных.

Представленная архитектура формирует единое информационное пространство предприятия, обеспечивает надежность и согласованность данных, повышает эффективность управления бизнес-процессами и позволяет масштабировать инфраструктуру по мере расширения сети торговых точек и внедрения дополнительных информационных систем.

Обсуждение результатов. В рамках проектирования и внедрения информационной инфраструктуры предприятия розничной торговли были осуществлены существенные изменения в организации и выполнении ключевых бизнес-процессов. Переход от текущего состояния к целевому состоянию сопровождался повышением уровня автоматизации, интеграции информационных потоков и снижением доли ручного труда.

В целевом состоянии процесс оформления продажи реализуется с использованием POS-системы, обеспечивающей автоматическое формирование кассового чека и фиксацию фискальных данных. В отличие от исходного состояния, где оформление чека и передача информации осуществлялись вручную, внедрение POS-системы позволило исключить ошибки ручного ввода и обеспечить оперативную передачу данных о продажах в ERP-систему и централизованную базу данных. Таким образом, процесс продаж стал более устойчивым, прозрачным и менее зависимым от человеческого фактора.

До внедрения информационной инфраструктуры анализ товарных остатков и принятие решений о закупках выполнялись вручную, на основе разрозненных отчетов и файлов выгрузки. Это приводило к задержкам в принятии управленческих решений и возникновению расхождений между учетными и фактическими остатками.

В целевой модели данные об остатках формируются и актуализируются в ERP-системе автоматически на основании информации о продажах и поступлении товара. Анализ товарных запасов осуществляется централизованно, что позволяет оперативно выявлять отклонения и обеспечивать поддержание нормативных уровней остатков.

В исходном состоянии оформление заказа поставщику осуществлялось менеджером вручную, что увеличивало трудозатраты и вероятность ошибок. После внедрения ERP-системы процесс формирования заказа автоматизирован и выполняется на основании расчетных данных об остатках и потребностях.

Автоматизация данного процесса способствует сокращению времени на оформление заказов и повышению обоснованности закупочных решений.

В рамках целевой архитектуры реализован переход от бумажных товарных накладных и ручного ввода данных к использованию электронных накладных и

терминалов сбора данных (ТСД). Приёмка товара сопровождается автоматической загрузкой информации в ERP-систему, что обеспечивает своевременное обновление данных в централизованной базе.

Рис. 4. Модель ТО-ВЕ розничной торговли ООО «ГД «Горняк»
 (авторская разработка)

Данное решение позволило сократить длительность процесса приёмки и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

В исходной модели синхронизация данных между системами выполнялась с использованием файлов выгрузки и ручных операций, что нередко приводило к ошибкам и несоответствиям данных. В целевом состоянии реализована автоматическая синхронизация между POS-системой, ERP-системой и централизованной базой данных.

Кроме того, внедрены механизмы контроля корректности данных и выявления расхождений, что обеспечивает целостность и актуальность информации.

До внедрения информационной инфраструктуры отчетность формировалась вручную и требовала значительных трудозатрат со стороны бухгалтерии. В целевой модели отчетность формируется автоматически на основе данных ERP-системы с использованием BI-инструментов. Приведенные меры обеспечивают оперативный доступ к аналитической информации и повышают качество управленческих решений на всех уровнях управления предприятием.

В результате внедрения информационной инфраструктуры произошло перераспределение функциональных обязанностей сотрудников. Роль персонала сместилась от выполнения рутинных операций по вводу и обработке данных к функциям контроля, анализа и принятия управленческих решений. IT-подразделение перешло от

выполнения ручных операций по выгрузке данных к поддержке и развитию информационной инфраструктуры.

Таким образом, внедрение информационной инфраструктуры позволило обеспечить сквозную автоматизацию бизнес-процессов предприятия розничной торговли, повысить достоверность и актуальность данных, сократить трудозатраты и создать информационную основу для эффективного управления деятельностью предприятия.

Заключение. Проведённый анализ выявил существенные ограничения текущей ИТ-инфраструктуры ООО «ГД «Горняк». Продажи фиксируются в локальных кассовых программах, однако данные передаются в товароучётную систему с задержкой или вручную, что приводит к несвоевременному обновлению товарных остатков. Синхронизация между системой продаж и системой отчётности осуществляется по расписанию или требует ручного вмешательства, что снижает достоверность управленческой информации. Формирование заказов поставщикам выполняется менеджерами вручную на основе разрозненных отчётов, что увеличивает вероятность ошибок и необоснованных закупок. Приёмка товара сопровождается оформлением бумажных накладных и ручным вводом данных в учётную систему, что удлиняет процесс и повышает риски расхождений между фактическими и учётными остатками. Отчётность формируется бухгалтерией на основе выгрузок из различных систем, требуя значительных трудозатрат и не обеспечивая оперативного доступа к аналитической информации. В совокупности данные проблемы приводят к снижению операционной эффективности, увеличению издержек, замедлению принятия управленческих решений и повышенной уязвимости бизнеса перед изменениями рыночной конъюнктуры.

Методологическую основу исследования составил системный анализ, позволяющий рассматривать информационную инфраструктуру предприятия как целостную социально-техническую систему, в которой взаимосвязаны бизнес-процессы, информационные потоки и технологические компоненты. Для структуризации деятельности предприятия применён метод систематизации – проведено детальное описание пяти ключевых бизнес-процессов: управление заказами (формирование заявок, согласование условий с поставщиками, контроль поставок), управление товарными остатками (учёт товаров, анализ оборачиваемости, формирование заявок на пополнение), управление продажами (обслуживание покупателей, учёт скидок и акций, формирование отчётности), приёмка товара (приём, хранение, планирование маршрутов отгрузки) и управление отчётностью (консолидация данных, формирование управленческих отчётов). С целью визуализации текущего состояния и проектирования целевой архитектуры использованы методы моделирования: построена модель контекста, отражающая разрозненность систем и ручной характер обмена данными; разработана модель состояния ТО-ВЕ с автоматизированными сквозными процессами; спроектирована техническая архитектура с многоуровневой структурой (серверный уровень, клиентский уровень, каналы связи) и модель информационной интеграции ERP-системы, POS-терминалов, терминалов сбора данных и системы электронного документооборота.

Реализация целевой архитектуры (модель ТО-ВЕ) обеспечивает сквозную автоматизацию ключевых бизнес-процессов. При оформлении продажи POS-система автоматически формирует кассовый чек, фиксирует фискальные данные и передаёт информацию о продаже в ERP-систему в режиме реального времени, что исключает ошибки ручного ввода и обеспечивает мгновенное обновление товарных остатков. Анализ остатков выполняется централизованно в ERP на основе актуальных данных о продажах и поступлениях; при снижении остатков ниже заданного уровня система автоматически формирует заказ поставщику на основе расчётных данных об оборачиваемости и прогнозируемом спросе. Заказ направляется через интеграцию с системой ЭДО, которая

обеспечивает обмен электронными документами с поставщиками и возврат электронной накладной. На этапе приёма товара сотрудники используют ТСД для сканирования штрихкодов и фиксации фактического количества поставленного товара; данные автоматически загружаются в ERP-систему, обеспечивая своевременное обновление складских остатков и минимизацию расхождений. Формирование управленческой отчётности осуществляется автоматически с использованием встроенных возможностей ERP и интегрированных BI-инструментов, что предоставляет руководству оперативный доступ к аналитической информации по ключевым показателям эффективности.

Внедрение проектируемой инфраструктуры обеспечивает достижение значимых эффектов. Во-первых, сокращается время обработки данных за счёт автоматической синхронизации между подсистемами и устранения ручных операций передачи информации. Во-вторых, повышается достоверность управленческой информации, благодаря исключению дублирования данных и минимизации влияния человеческого фактора на критически важные процессы. В-третьих, обеспечивается оперативное формирование отчётности на основе актуальных данных из единой базы, что ускоряет принятие управленческих решений. В-четвёртых, создаётся масштабируемая архитектура, допускающая последующее расширение функционала за счёт подключения аналитических платформ, систем прогнозирования спроса и решений на основе искусственного интеллекта. В-пятых, происходит перераспределение функциональных обязанностей персонала: роль сотрудников смещается от выполнения рутинных операций по вводу и обработке данных к функциям контроля, анализа и принятия управленческих решений, что повышает ценность человеческого капитала предприятия.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило необходимость системной модернизации информационной инфраструктуры предприятий розничной торговли в новых субъектах Российской Федерации. Разработанная модель перехода от фрагментированной архитектуры к единому информационному пространству на основе ERP-ориентированной инфраструктуры обеспечивает сквозную автоматизацию бизнес-процессов, повышение достоверности и оперативности управленческой информации, снижение трудозатрат и создание основы для масштабируемого развития предприятия. Реализация предложенных решений позволит предприятиям розничной торговли не только повысить операционную эффективность в краткосрочной перспективе, но и сформировать устойчивую конкурентоспособность в долгосрочной перспективе за счёт создания гибкой, отказоустойчивой и адаптивной цифровой экосистемы, способной оперативно реагировать на изменения рыночной среды и обеспечивать непрерывное развитие бизнеса в условиях цифровой экономики.

Дополнительная информация: исследование проводилось в рамках государственного задания по научной теме ФГБОУ ВО «ДонГУ» FRRE-2026-0026 «Экосистема взаимодействия субъектов в регионе на основе разработки рекомендательных систем с использованием алгоритмов нечеткой кластеризации данных цифровых проектов» (бюджетный цикл 2026–2028 гг.).

Список литературы

1. Сердюк, В.Н. Цифровая трансформация предприятий розничной торговли как основа адаптивной стратегии / В.Н. Сердюк // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2023. – №3(31). – С. 217-225. – DOI: 10.5281/zenodo.10057399. – EDN: EQODTZ.

2. Овсянникова, В.В. научно-методический подход к формированию стратегических альтернатив цифровой трансформации бизнес-модели предприятий розничной торговли / В.В. Овсянникова // Вестник Донецкого национального

университета. Серия В. Экономика и право. – 2025. – №3. – С. 160-170. – DOI: 10.5281/zenodo.17665270. – EDN: ELZEWX.

3. Курочкина, А.А. Анализ моделей цифровой трансформации бизнес-процессов в розничной торговле / А.А. Курочкина, О.В. Воронкова, К.А. Намазов // Глобальный научный потенциал. – 2024. – №12-2(165). – С. 220-226. – EDN: EMWXCW.

4. Безрукова, Т.Л. Трансформационные процессы в розничной торговле: инновации, дистрибуция, цифровизация / Т.Л. Безрукова // Торговля и рынок. – 2023. – Т. 2, № 4(68). – С. 23-29. – EDN: CBSYBB.

5. Зенкина, И.В. Развитие электронной коммерции как бизнес-тренд и драйвер e-commerce-аналитики / И.В. Зенкина // Экономический анализ: теория и практика. – 2025. – Т. 24, № 5. – С. 4-22. – DOI: 10.24891/ea.24.5.4. – EDN: VIWOEB.

6. Шнорр, Ж.П. Технологии искусственного интеллекта как доминанта цифровизации экономики розничной торговли / Ж.П. Шнорр // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2023. – №6(103). – С. 47-62. – DOI: 10.21295/2223-5639-2023-6-47-62. – EDN: OCMQDI.

7. Долбня, Н.В. Возможности совершенствования системы управления заказами торгового предприятия / Н.В. Долбня, Д.С. Ганжа // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 2. – С. 77-92. – DOI: 10.5281/zenodo.12668182. – EDN: GSLNKM.

8. Долбня, Н.В. Разработка рекомендаций по совершенствованию управлением заказами торговой организации / Н.В. Долбня, Д.С. Ганжа // Новое в экономической кибернетике. – 2024. – № 3. – С. 48-62. – DOI: 10.5281/zenodo.13960745. – EDN: TQJGDZ.

9. Рыбина, А.С. Анализ конкурентоспособности предприятия ТД «Горняк» / А.С. Рыбина, И.В. Булах // Экономика. Наука. Инноватика : материалы II Международной научно-практической конференции приуроченной 100-летию ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, 19 марта 2021 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 404-406. – EDN: KDBQJP.

10. Германчук, А.Н. Бизнес-модели организаций розничной торговли: инновационные возможности цифровой трансформации (на примере ДНР) / А.Н. Германчук, Е.В. Комарницкая // Российский журнал менеджмента. – 2025. – Т. 23, №3. – С. 481-505. – EDN: XPACWA.

11. Фучеджи, А.И. Анализ состояния и современных тенденций развития сферы торговли в Донецкой Народной Республике / А.И. Фучеджи // Торговля и рынок. – 2022. – Т. 2, № 4-1(64). – С. 203-215. – EDN: PCJHDS.

12. Петрушевский, Ю.Л. Формирование и внедрение системы управленческого учёта в организациях торговли ДНР / Ю.Л. Петрушевский // Менеджер. – 2025. – №1(107). – С. 130-140. – DOI: 10.5281/zenodo.15300688. – EDN: TQZNCU.

13. Швадропова, М.Д. Совершенствование IT-инфраструктуры предприятия розничной торговли: рекомендации и перспективы / М.Д. Швадропова, Н.В. Долбня // Инновации и информационные технологии в условиях цифровизации экономики : сборник тезисов III международной научно-практической конференции, Алчевск, 24–25 апреля 2025 года. – Алчевск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донбасский государственный технический университет», 2025. – С. 547-549. – EDN: BFMISA.

14. Серов, Р.В. Оптимизация бизнес-процессов предприятия посредством внедрения ERP-системы / Р.В. Серов, Е.М. Серова, Г.В. Бобрышева // Вестник Пензенского государственного университета. – 2025. – № 2(50). – С. 98-102. – EDN: MSAZEK.

15. Гущина, А.С. Практический опыт применения ERP-систем в управленческом учете / А.С. Гущина, Е.З. Глазунова, М.В. Скиба // Вестник науки. – 2025. – Т. 1,

№ 11(92). – С. 105-112. – EDN: KNPVES.

16. Логиновский, О.В. Модель инкрементной миграции данных в проектах внедрения ERP-систем / О.В. Логиновский, О.Л. Голубева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2025. – Т. 25, № 3. – С. 64-76. – DOI: 10.14529/ctcr250306. – EDN: CEGBNE.

17. Берников, И.В. Интеграция цифровой платформы для управления B2B-поставками: от конфигурирования до автоматизации бизнес-процессов / И.В. Берников, А.В. Рыжов, К.С. Баланев // Бюллетень науки и практики. – 2025. – Т. 11, № 6. – С. 165-168. – DOI: 10.33619/2414-2948/115/23. – EDN: DRGXXU.

Долбня Наталия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7087-6786

AuthorID: 970764

Швадронova Мария Денисовна, магистр кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: masha.shvadronova@mail.ru

ORCID: 0009-0009-7528-8671

Поступила в редакцию 06.02.2026 г.

UDC 330.46:332+004.4

DOI 10.5281/zenodo.19231105

DOLBANYA Natalia¹,
SHVADRONOVA Maria¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION INFRASTRUCTURE MODEL FOR A REGIONAL RETAIL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

The current stage of retail trade development in the Russian Federation is characterized by accelerated digital transformation of business processes, intensifying competition, and growing demands for the timeliness of managerial decisions. These processes are of particular relevance in the newly incorporated regions of the Russian Federation – the Donetsk People's Republic - where enterprises face the complex challenge of modernizing outdated information infrastructure and integrating into the country's unified digital ecosystem. As retail chains expand their geographic footprint, increase the number of sales outlets, and experience greater complexity in logistics chains, management efficiency becomes directly dependent on the quality, timeliness, and reliability of information circulating across organizational units. Fragmentation of information systems, lack of end-to-end integration between point-of-sale, inventory management, and reporting solutions, as well as the prevalence of manual data exchange operations, constitute systemic barriers to enhancing operational efficiency and digital maturity in retail enterprises.

This article examines the experience of analyzing and designing the information infrastructure of LLC "Trading House 'Gorniyak'" – one of the largest retail enterprises operating in the territory of the Donetsk People's Republic. The company's retail network comprises over 100 outlets of various formats, including supermarkets, in-house bakeries, and culinary production facilities at major locations, which enable an expanded product assortment and improved quality of goods offered. The enterprise's structure encompasses key operational areas: procurement and supply of goods, logistics and inventory management, retail sales, financial reporting, and human resources management. Interaction among all departments occurs through information flows that, in their current state, are implemented in a hybrid format – part of the data is processed on paper, while another part is handled in disparate electronic accounting systems. This leads to information duplication, processing delays, and reduced reliability of managerial data.

The aim of the study is to develop a comprehensive model of information infrastructure that ensures a transition from a fragmented architecture to a unified information space with automated end-to-end business processes. To achieve this objective, the following tasks were addressed: systematization of the enterprise's key business processes with identification of their goals, participants, functions, and outputs; analysis of existing information flows and identification of bottlenecks in data exchange organization; design of a multi-layered technical architecture based on an ERP system as the central core; development of an information integration model for existing and newly implemented systems; and comparative analysis of the current and target states according to automation level, data processing speed, information reliability, and labor intensity.

Key words: *information infrastructure, retail trade, digital transformation, business processes, end-to-end automation, ERP system, unified information space, inventory management, information systems integration, newly incorporated subjects of the Russian Federation.*

References

1. Serdyuk, V.N. (2023). [Digital transformation of retail enterprises as a basis for adaptive strategy]. *Sbornik nauchnykh работ serii "Finansy, uchet, audit" = Collection of Scientific Papers of the Series "Finance, Accounting, Audit"*, 3(31), 217–225. DOI: 10.5281/zenodo.10057399. (In Russian).
2. Ovsyannikova, V.V. (2025). [Scientific and methodological approach to forming strategic alternatives for digital transformation of business models of retail enterprises]. *Vestnik Donetskogo natsional'nogo universiteta. Seriya V. Ekonomika i pravo = Bulletin of Donetsk National University. Series V. Economics and Law*, 3, 160–170. DOI: 10.5281/zenodo.17665270. (In Russian).
3. Kurochkina, A.A., Voronkova, O.V. & Namazov, K.A. (2024). [Analysis of digital transformation models of business processes in retail trade]. *Global'nyy nauchnyy potentsial = Global Scientific Potential*, 12-2(165), 220–226. (In Russian).
4. Bezrukova, T.L. (2023). [Transformation processes in retail trade: innovations, distribution, digitalization]. *Torgovlya i rynek = Trade and Market*, 2, 4(68), 23–29. (In Russian).
5. Zenkina, I.V. (2025). [Development of e-commerce as a business trend and driver of e-commerce analytics]. *Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika = Economic Analysis: Theory and Practice*, 24, 5, 4–22. DOI 10.24891/ea.24.5.4. (In Russian).
6. Shnorr, Zh.P. (2023). [Artificial intelligence technologies as a dominant factor in the digitalization of the retail trade economy]. *Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava = Bulletin of Belgorod University of Cooperation, Economics and Law*, 6(103), 47–62. DOI: 10.21295/2223-5639-2023-6-47-62. (In Russian).
7. Dolbnya, N.V. & Ganja, D.S. (2024). [Opportunities for improving the order management system of a trading enterprise]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New s in Economic Cybernetics*, 2, 77–92. DOI: 10.5281/zenodo.12668182. (In Russian).
8. Dolbnya, N.V. & Ganja, D.S. (2024). [Development of recommendations for improving order management in a trading organization]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in Economic Cybernetics*, 3, 48–62. DOI: 10.5281/zenodo.13960745. (In Russian).
9. Rybina, A.S. & Bulakh, I.V. (2021). [Analysis of enterprise competitiveness of TD "Gorniyak"]. *Ekonomika. Nauka. Innovatika: Materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii priurochennoy 100-letiyu GOU VPO "Donetskii natsional'nyy tekhnicheskii universitet", Donetsk, 19 marta 2021 goda = Economics. Science. Innovatics: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 100th Anniversary of Donetsk National Technical University, Donetsk, March 19, 2021*. Donetsk: Donetsk National Technical University, 404–406. (In Russian).
10. Germanchuk, A.N. & Komarnitskaya, E.V. (2025). [Business models of retail trade organizations: innovative opportunities of digital transformation (case study of the DPR)]. *Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta = Russian Management Journal*, 23, 3, 481–505. (In Russian).
11. Fuchedzhi, A.I. (2022). [Analysis of the state and modern trends in the development of the trade sector in the Donetsk People's Republic]. *Torgovlya i rynek = Trade and Market*, 2, 4-1(64), 203–215. (In Russian).
12. Petrushevskiy, Yu.L. (2025). [Formation and implementation of a management accounting system in trade organizations of the DPR]. *Menedzher = Manager*, 1(107), 130–140. DOI: 10.5281/zenodo.15300688. (In Russian).
13. Shvadronova, M.D. & Dolbnya, N.V. (2025). [Improvement of IT infrastructure of a retail trade enterprise: recommendations and prospects]. *Innovatsii i informatsionnyye tekhnologii v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki: Sbornik tezisev III mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Alchevsk, 24–25 aprelya 2025 goda = Innovations and Information*

Technologies in the Context of Economic Digitalization: Collection of Abstracts of the III International Scientific and Practical Conference, Alchevsk, April 24–25, 2025. Alchevsk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Donbass State Technical University", 547–549. (In Russian).

14. Serov, R.V., Serova, E.M. & Bobrysheva, G.V. (2025). [Optimization of enterprise business processes through ERP system implementation]. *Vestnik Penzenskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Penza State University*, 2(50), 98–102. (In Russian).

15. Gushchina, A.S., Glazunova, E.Z. & Skiba, M.V. (2025). [Practical experience of ERP system application in management accounting]. *Vestnik nauki = Science Bulletin*, 1, 11(92), 105–112. (In Russian).

16. Loginovskiy, O.V. & Golubeva, O.L. (2025). [Model of incremental data migration in ERP system implementation projects]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Kompyuternyye tekhnologii, upravleniye, radioelektronika = Bulletin of South Ural State University. Series: Computer Technologies, Control, Radioelectronics*, 25, 3, 64–76. DOI: 10.14529/ctcr250306. (In Russian).

17. Bernikov, I.V., Ryzhov, A.V. & Balaney, K.S. (2025). [Integration of a digital platform for B2B supply chain management: from configuration to business process automation]. *Byulleten' nauki i praktiki = Bulletin of Science and Practice*, 11, 6, 165–168. DOI: 10.33619/2414-2948/115/23. (In Russian).

Dolbnya Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

ORCID: 0000-0001-7087-6786

AuthorID: 970764

Shvadronova Maria, Master of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: masha.shvadronova@mail.ru

ORCID: 0009-0009-7528-8671

Received 06.02.2026